

English version below

Retrato de hombre

[Theotocopoulos, Domenicos](#) [atribuido a] (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Nº inventario: 389 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1586-1590

Contexto cultural / Estilo: Manierismo

Dimensiones: 7,9 x 5,7 cm

Materia: [Cartón](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Retrato de hombre](#)

Procedencia: [Ricardo Martínez Sobejano](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: A311

Inscripciones

En el reverso:

"doménikos Theotokópol / epóiei"

Historia del objeto

La dedicación del Greco a la pintura de pequeño formato ha sido objeto de amplios debates, tanto en su posible consideración como miniaturista, como, principalmente, en virtud a la autoría de algunas de las obras a él atribuidas. El cretense hubo de tener vínculos en Roma con el miniaturista Giorgio Giulio Clovio; si bien, según Fernando Marías, "aunque pudiera pintar obras de pequeño tamaño, hasta ahora no se puede tener al Griego como miniaturista, como iluminador de libros y manuscritos con una técnica específica"; más bien lo reconoce como un "retratista en pequeño formato" (Fernando Marías, 2014, p. 171). Ruiz Gómez, en esa misma línea, utiliza el término de *piccola pittura* a la hora de abordar este género de obras realizadas por el maestro. Dentro del conjunto de pinturas de este pequeño porte atribuidas al Greco se encuentra esta imagen que forma parte del catálogo de The Hispanic Society of America.

Con motivo de la exposición *El griego de Toledo*, pudo advertirse la estrecha relación entre este retrato y otros de mayor formato realizados por el pintor (Fernando Marías, 2014). La verdad es que no ha habido consenso entre los historiadores del arte respecto a esta pieza, pues Harold Wethey rechazó en 1962 todas las atribuciones al pintor cretense de estas pinturas en miniatura,

incluido este *Retrato de caballero*. Otros han aceptado, en razón a su calidad y a la firma, su adscripción al cretense, como Elizabeth du Gué Trapier, Manuel B. Cossío, o José Camón Aznar entre otros. Fernando Marías aborda esta problemática: "Hasta hoy diferentes retratos de pequeño tamaño se han atribuido al Greco de Toledo. De la pareja de *Dama y Caballero* de hacia 1586 (...) de la Hispanic Society of America de Nueva York, ha quedado solo el caballero" (Fernando Marías, 2014, p. 172), precisamente esta es la pintura que nos ocupa.

Lo cierto es que la obra no está documentada antes de su adquisición por parte de A. M. Huntington en 1912 en París, a través de la marchante Eleanor Sánchez Wilcox. Dicha miniatura iba acompañada de otra compañera: [Retrato de una mujer](#), pintura de la cual las importantes dudas acerca de su manufactura por el Greco han acabado por desestimar tal consideración, ambas ni siquiera serían del mismo periodo. A fin de comprender esta circunstancia es preciso tener en cuenta que en las primeras décadas del siglo XX la demanda internacional de obras del Greco fue tan intensa que se desplegó un vivo mercado no solo de obras originales, sino también de copias, reproducciones, o incluso falsificaciones de pinturas del maestro (Martínez Ruiz, 2017).

Tras su adquisición por Huntington se afirmó que las dos pinturas, *Retrato de Caballero* y *Retrato de dama*, procedían de la colección de un particular de Valladolid, Ricardo Martínez Sobejano, y así lo recoge The Hispanic Society of America. Martínez Sobejano fue un abogado que desempeñó en distintas ocasiones el cargo de decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, como así fue en 1829, 1837, 1838, o 1842. En 1843, la relación de abogados que formaban parte de dicho colegio, lo refiere como exdecano y magistrado honorario de la Audiencia Territorial de Granada. En ese momento estaba establecido en la Corredera de San Pablo, núm. 9. Si bien, en 1862 aparece domiciliado en la Plaza de San Miguel, núm. 15 de la ciudad (Lista de Abogados del Ilustre Colegio de Valladolid en 1862). Fue Académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción; tomó posesión de tal dignidad el 20 de septiembre de 1850, también fue distinguido en tal institución como académico honorario. Falleció en 1863 (*El Eco del País*, 19/6/1863, p.3.); por tanto, es posible que, de hallarse esta pieza en su colección, se dispersara posteriormente.

De Valladolid procedía también Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, marqués de la Vega-Inclán (Valladolid, 1858-Madrid, 1942), uno de los grandes impulsores de la difusión de la obra del Greco en las primeras décadas del siglo XX, artífice de la Casa-Museo del Greco en Toledo y de la Casa-Museo de Cervantes en Valladolid. Mantuvo amistad con el monarca Alfonso XIII, quien le puso al frente de la Comisaría Regia de Turismo, oficina creada a la medida de Vega-Inclán. Fue, además, uno de los principales marchantes de obras del cretense y persona cercana a Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America. Vega-Inclán habitualmente ofreció obras de arte a Huntington y procuró la exportación de las mismas. Además, persuadió al coleccionista norteamericano para que colaborara en la creación de dicha Casa-Museo de Cervantes en la ciudad; inmueble en el que también tiene su sede la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid.

Descripción

El retratado dirige su mirada al espectador, y consigue con ello cautivar nuestra atención como observadores sorprendidos. Tan solo su gola pone el toque de luz en una paleta cromática en la que dominan los tonos oscuros. La sobriedad del caballero y la intensidad de tal mirada permiten recordar otros retratos de esta época de mayor formato, como el del [Caballero de la Casa de Leiva](#), procedente también de Valladolid y hoy en el Montreal Museum of Fine Arts.

Ubicaciones

- 1922

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1912 - 1922

COLECCIÓN PRIVADA

[Archer Milton Huntington, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- present

COLECCIÓN PRIVADA

[Ricardo Martínez Sobejano, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformación*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- BURKE, M. (2003): "Portrait of a Man", en DAVIES, David (ed.) *El Greco*, National Gallery Company / Yale University Press, Londres, p. 270.
- CAMÓN AZNAR, José (1950): *Dominico Greco*, Espasa Calpe, Madrid.
- CODDING, Mitchell A. (coord.) (2017): *Tesoros de la Hispanic Society of America: visiones del mundo hispánico*, Museo Nacional del Prado, Madrid, p. 206, il. 87.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- COSSÍO, Manuel Bartolomé (1908): *El Greco*, Madrid.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- MARÍAS, Fernando (2013): *El Greco: Historia de un pintor extravagante*, Nerea, San Sebastián.
- MARÍAS, Fernando (2014): *El Griego de Toledo: Pintor de lo visible y lo invisible*, El Viso, Madrid, pp. 172-173, il. 28.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2017): "Cuando el negocio del arte y la mudanza del gusto juegan el destino de las obras de arte: El Greco", en ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, MARTÍNEZ RUIZ, María José y PASCUAL MOLINA, Jesús Félix (coord.), *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... sus viajes a través de la historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 139-163.
- MARTÍNEZ-BURGOS, Palma (2006): *El Greco. El pintor humanista. Obra completa*, LIBSA, Madrid.
- RUIZ GÓMEZ, Leticia (2015): "Domenico Greco y la piccola pittura", nº 191, en *Arbor*, p. 10.
- STORM, Eric (2016): *El descubrimiento del Greco. Nacionalismo y arte moderno (1860-1914)*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.
- STRATTON, Suzanne L. (1988): "Spanish Miniatures of the 16th and 17th Centuries", en *The Spanish Golden Age in Miniatures. Portraits from the Rosenbach Museum & Library*, The Spanish Institute, Nueva York, pp. 15-30.
- TRAPIER, Elizabeth du Gué (1925): *El Greco*, The Hispanic Society of America, Nueva York.
- VENTURI, Lionello (1918): "La formación del estilo del Greco", vol. XXVI, nº 4, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 229-240.
- WETHEY, Harold E. (1967): *El Greco y su escuela*, Guadarrama, Madrid.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Portrait of a Man

[Theotocopoulos, Domenicos](#) [attributed to] (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Inventory number: 389 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1586-1590

Cultural context / Style: Mannerism

Dimensions: 3 1/8 x W 2 1/4 in.

Material: [Cardboard](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Retrato de hombre](#)

Provenance: [Ricardo Martínez Sobejano](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: A311

Inscriptions

Signed, on the reverse:

“doménikos Theotokópol / epóiei”

Object History

El Greco's dedication to small-format painting has been the subject of much debate, both in his possible consideration as a miniaturist and, mainly, by virtue of the authorship of some of the works attributed to him. The Cretan must have had links in Rome with the miniaturist Giorgio Giulio Clovio; although, according to Fernando Marías, "although he could paint small-sized works, so far the Greek cannot be considered a miniaturist, as an illuminator of books and manuscripts with a specific technique"; rather, he is recognized as a "portraitist in small format" (Fernando Marías, 2014, p. 171). Ruiz Gómez, in the same vein, uses the term *piccola pittura* when addressing this genre of works made by the master. Within the group of paintings of this small size attributed to El Greco is this image that is part of the catalog of The Hispanic Society of America.

On the occasion of the exhibition *El griego de Toledo*, the close relationship between this portrait and others of larger format made by the painter could be noticed (Fernando Marías, 2014). The truth is that there has been no consensus among art historians regarding this piece, as Harold Wethey rejected in 1962 all attributions to the Cretan painter of these miniature paintings, including this *Portrait of a Gentleman*. Others have accepted, because of its quality and signature, its ascription to the Cretan, such as Elizabeth du Gué Trapier, Manuel B. Cossío, or José Camón Aznar among others. Fernando Marías addresses this problem: "Until today, several small portraits have been attributed to El Greco of Toledo. Of the pair of *Lady and Gentleman* from around 1586 (...) from the Hispanic Society of America in New York, only the gentleman has remained" (Fernando Marías, 2014, p. 172), precisely this is the painting that concerns us.

The truth is that the work is not documented before its acquisition by A. M. Huntington in 1912 in Paris, through the art dealer Eleanor Sánchez Wilcox. This miniature was accompanied by another companion: [Portrait of a Woman](#), a painting of which the important doubts about its

manufacture by El Greco have ended up dismissing such consideration, both would not even be from the same period. In order to understand this circumstance, it is necessary to take into account that in the first decades of the twentieth century the international demand for works by El Greco was so intense that a lively market unfolded not only for original works, but also for copies, reproductions, or even forgeries of paintings by the master (Martínez Ruiz, 2017).

After their acquisition by Huntington, it was claimed that the two paintings, *Portrait of a Gentleman* and *Portrait of a Lady*, came from the collection of a private individual from Valladolid, Ricardo Martínez Sobejano, and this is reported by The Hispanic Society of America. Martínez Sobejano was a lawyer who held the position of dean of the Bar Association of Valladolid on different occasions, as was the case in 1829, 1837, 1838, or 1842. In 1843, the list of lawyers that formed part of the said bar association refers to him as ex-dean and honorary magistrate of the Territorial Court of Granada. At that time he was established at Corredera de San Pablo, No. 9. However, in 1862 he appears domiciled in Plaza de San Miguel, No. 15 of the city (List of Lawyers of the Illustrious College of Valladolid in 1862). He was an Academician of the Royal Academy of Fine Arts of the Purísima Concepción; he took possession of such dignity on September 20, 1850, and was also distinguished in such institution as honorary academician. He died in 1863 (*El Eco del País*, 19/6/1863, p.3.); therefore, it is possible that, if this piece was found in his collection, it was dispersed later.

From Valladolid also came Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, Marquis de la Vega-Inclán (Valladolid, 1858-Madrid, 1942), one of the great promoters of the diffusion of El Greco's work in the first decades of the 20th century, architect of the Casa-Museo del Greco in Toledo and of the Casa-Museo de Cervantes in Valladolid. He maintained friendship with the monarch Alfonso XIII, who put him in charge of the Comisaría Regia de Turismo, an office created to the measure of Vega-Inclán. He was also one of the main dealers of Cretan works and a close friend of Archer Milton Huntington, founder of the Hispanic Society of America. Vega-Inclán regularly offered works of art to Huntington and sought their export. In addition, he persuaded the American collector to collaborate in the creation of the Cervantes House-Museum in the city, where the Royal Academy of Fine Arts of the Immaculate Conception of Valladolid is also located.

Description

The sitter directs his gaze to the viewer, and thus manages to captivate our attention as surprised observers. Only his ruff adds a touch of light to a chromatic palette dominated by dark tones. The sobriety of the gentleman and the intensity of his gaze recall other larger portraits of this period, such as the [Caballero de la Casa de Leiva](#), also from Valladolid and now in the Montreal Museum of Fine Arts.

Locations

- 1922

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- 1912 - 1922

PRIVATE COLLECTION

[Archer Milton Huntington, New York \(United States\)](#)

- present

PRIVATE COLLECTION

[Ricardo Martínez Sobejano, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformacion*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- BURKE, M. (2003): "Portrait of a Man", en DAVIES, David (ed.) *El Greco*, National Gallery Company / Yale University Press, Londres, p. 270.
- CAMÓN AZNAR, José (1950): *Dominico Greco*, Espasa Calpe, Madrid.
- CODDING, Mitchell A. (coord.) (2017): *Tesoros de la Hispanic Society of America: visiones del mundo hispánico*, Museo Nacional del Prado, Madrid, p. 206, il. 87.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- COSSÍO, Manuel Bartolomé (1908): *El Greco*, Madrid.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- MARÍAS, Fernando (2013): *El Greco: Historia de un pintor extravagante*, Nerea, San Sebastián.
- MARÍAS, Fernando (2014): *El Griego de Toledo: Pintor de lo visible y lo invisible*, El Viso, Madrid, pp. 172-173, il. 28.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2017\): "Cuando el negocio del arte y la mudanza del gusto juegan el destino de las obras de arte: El Greco", en ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, MARTÍNEZ RUIZ, María José y PASCUAL MOLINA, Jesús Félix \(coord.\). *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... sus viajes a través de la historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 139-163.](#)
- MARTÍNEZ-BURGOS, Palma (2006): *El Greco. El pintor humanista. Obra completa*, LIBSA, Madrid.
- [RUIZ GÓMEZ, Leticia \(2015\): "Domenico Greco y la piccola pittura", nº 191, en *Arbor*, p. 10.](#)
- STORM, Eric (2016): *El descubrimiento del Greco. Nacionalismo y arte moderno (1860-1914)*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.
- STRATTON, Suzanne L. (1988): "Spanish Miniatures of the 16th and 17th Centuries", en *The Spanish Golden Age in Miniatures. Portraits from the Rosenbach Museum & Library*, The Spanish Institute, Nueva York, pp. 15-30.
- TRAPIER, Elizabeth du Gué (1925): *El Greco*, The Hispanic Society of America, Nueva York.
- VENTURI, Lionello (1918): "La formación del estilo del Greco", vol. XXVI, nº 4, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 229-240.
- WETHEY, Harold E. (1967): *El Greco y su escuela*, Guadarrama, Madrid.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Hispanic Society of America](#)

